

УДК 159.9

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Расина Э.О.

*Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», Симферополь, Россия
E-mail: rasina.evelina@mail.ru.*

Всепоглощающее распространение цифровых технологий трансформирует все сферы жизни, вынуждая человека формировать новые адаптационные стратегии. Виртуальная личность выступает ключевым элементом поддержания устойчивой связи индивида с виртуальной средой. В статье на основе деятельностного подхода и теории взаимодействия выявляются психологические критерии сформированности виртуальной личности, среди которых центральными являются виртуализация, мотивационный, инструментальный и содержательный. Анализируется процесс виртуализации как активного освоения пространства, где виртуальная личность возникает как селективная проекция реальной, детерминированная логикой виртуальной среды.

Ключевые слова: виртуальная личность, интернет-пользователь, виртуализация.

ВВЕДЕНИЕ

Всеобъемлющая цифровизация современного общества ведет к глубинным изменениям во всех областях человеческой жизнедеятельности. В этих условиях перед индивидом встает задача адаптации к принципиально новым реалиям. Особую сложность представляет изменчивая и нестабильная природа виртуальной среды, требующая выработки гибких стратегий взаимодействия с ней и определения собственного места в виртуальном пространстве. Сеть, выступая инструментом удовлетворения растущего спектра личностных потребностей, формирует устойчивую зависимость от постоянного присутствия в ней. В этом контексте виртуальная личность становится ключевым психологическим конструктом, обеспечивающим связь индивида с виртуальным пространством. **Целью данной работы** являются выявление и анализ психологических критериев, определяющих степень сформированности виртуальной личности пользователя Интернета.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Генезис виртуальной личности, выступающий комплексным психологическим феноменом, находится в центре исследовательского внимания. Его природа раскрывается через анализ диалектики взаимодействия личности и виртуального пространства, которое эволюционировало из пассивного фона в активного участника системы взаимодействия. В рамках синтеза деятельностного подхода

(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) и теории взаимодействия С.Н. Смирнова данный контакт интерпретируется как взаимообусловленный процесс трансформации двух систем: психологической (личность) и социально-технологической (виртуальное пространство) [1]. Виртуальная личность, таким образом, представляет собой не реплику «реального Я», а эмерджентный продукт этого взаимодействия. Она объединяет базовые черты индивидуальности (мотивы, ценности), но одновременно формирует новые качества под влиянием атрибутов виртуального пространства: асинхронности, редактируемости, множественности и материальности цифрового следа (Рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная модель взаимодействия личности и виртуального пространства

Центральным психологическим механизмом, обеспечивающим данное взаимодействие, выступает отражение. В трактовке С.Н. Смирнова, отражение составляет внутреннее содержание и специфический результат взаимодействия, представляя собой возникающее в контакте отображение, совпадение и установление тождества между элементами двух систем. Этот процесс носит избирательный характер: «из всего содержания процесса взаимодействия в отражение преобразуется только то, что соответствует в отражающей системе отражаемой системе» [1]. Таким образом, виртуальную личность можно интерпретировать как селективную проекцию реального «Я» в виртуальное пространство, где эксплицируются лишь те внутренние содержания, которые находят концептуальный «отклик» и техническую возможность для воплощения. Важно подчеркнуть, что отражение здесь – не пассивное зеркальное копирование, а активный процесс преобразования отражающей системы под воздействием объекта. Интеграция этих положений приводит к следующему развернутому определению: виртуальная личность – это динамический процесс выражения и объективации внутреннего мира субъекта посредством взаимодействия с элементами виртуальной среды (интерфейсы, сетевые нормы, аудитория) [1]. В ходе этого процесса конструирование виртуального образа (аватара, профиля, контента) приводит не только к внешней самопрезентации, но и к трансформации самовосприятия, реконфигурации системы личностных смыслов и отношений. Основным драйвером формирования виртуальной личности служит процесс виртуализации. Анализируя данный процесс в рамках системы отношений «личность-среда», целесообразно, вслед за В.Н. Мясичевым, выделить три взаимосвязанных компонента: когнитивный, аффективный и конативный. В контексте виртуализации им

соответствуют специфические модусы: погруженность, вовлеченность и включенность [2, 3]. Погруженность отражает степень устойчивости контакта и охвата познавательных процессов виртуальным пространством. Вовлеченность характеризует эмоциональное отношение к контакту, приверженность нормам цифрового сообщества и чувство принадлежности к нему. Включенность проявляется в спектре поведенческих стратегий, разнообразии активности пользователя и уровне идентификации с виртуальными деятельностями [3]. Таким образом, виртуализация предстает как процесс активного освоения виртуального пространства. Этот процесс ведет к становлению, развитию и трансформации личности через: 1) реализацию совокупности деятельностей, 2) построение иерархии связей с миром, 3) интериоризацию внешнего опыта, 4) установление взаимосвязи между мотивацией и личностными смыслами [1, 4].

Исходя из вышесказанного, еще одним ключевым механизмом процесса виртуализации являются мотивы интернет-пользователя. Это позволяет рассматривать мотивационный компонент в качестве одного из ключевых критериев сформированности виртуальной личности (см. Рис. 2). В рамках предложенной модели направленность личности, основанная на доминирующих мотивах пользователя, детерминирует уровень и глубину его виртуализации. Данный критерий представляет собой интегрированную систему, объединяющую две категории мотивов: универсальные (характерные для любой человеческой активности и удовлетворяемые в обеих реальностях) и специфические (порожденные уникальными атрибутами виртуальной среды и реализуемые исключительно в её пространстве).

Рис. 2. Концептуальная модель реализации мотивационного механизма в процессе формирования виртуальной личности интернет-пользователя

Анализ исследований позволяет обозначить 6 групп мотивов носящих универсальный характер: фрустрационные (В.В. Афанасьева [5]; Б. Бейкер [6]; Е.П. Белинская [7]; А. М. Каплан [8]; Э.М. Рейд [9]; Дж. Сулер [10]; Ш. Теркл [11]), защитные (Ш. Теркл [11]; В.В. Афанасьева [5]), социально-актуализационные (Е.П. Белинская [7]; О.А. Пикулёва [12]), потребительские (В.В. Афанасьева [5]; Ш. Теркл [11]), позиционные (Е.П. Белинская [7]; О.А. Пикулёва [12]), аффилиационные Е.П. Белинская [7]; А.Е. Войскунский [13]; О.А. Пикулёва [12]). А.И. Лучинкина, в свою очередь, выделила уникальные специфические мотивы интернет-пользователя, которые реализуются только через возможности

виртуального пространства. Ученый выделила творческие мотивы (репликация, личное пространство, взнос) и потребительские мотивы (обозначенное присутствие и вживание в роль) [14]. Таким образом, мотивационный механизм как средство формирования виртуальной личности и инструмент установления внутренней связи между личностью и виртуальным пространством, следует рассматривать в качестве одного из критериев сформированности виртуальной личности. Существенным условием эффективного существования личности в виртуальном пространстве является её инструментальная компетентность – совокупность специализированных знаний и операциональных навыков. В интерпретации А.И. Лучинкиной, эта компетентность, являясь компонентом информационной культуры, определяется как «навык целенаправленной работы с информацией» [14]. Исследователь предлагает рассматривать её развитие через четыре последовательных уровня: Базовый (ознакомительный): первичное освоение среды, формирование простейших операционных навыков (включение устройства, использование браузера, поиск платформ); Реализационный (социально-коммуникативный): развитие навыков для социальной активности: использование коммуникационных сервисов (почта, мессенджеры), участие в жизни виртуальных сообществ; Идентификационный (конструктивный): целенаправленное конструирование виртуальной идентичности через создание аватара, написание самоописаний, формирование цифрового профиля; Творческий (преобразующий): активное преобразование среды: создание и наполнение контентом собственных цифровых объектов (сайты, каналы, сообщества) [14].

Уровень этой компетентности непосредственно обуславливает потенциал и масштаб самопрезентации, определяя как способ фиксации в сети (профиль, аватар, персонаж), так и характер коммуникации, что во многом зависит от технических и социальных возможностей конкретной платформы [15]. Ядром данной компетентности выступает способность к стратегическому конструированию самопрезентации. В этом процессе пользователь производит рефлексивную селекцию и последующую объективацию определенных аспектов идентичности, ориентируясь на специфику контекста, ожидания целевой аудитории, актуальные дискурсивные тренды и социально одобряемые символические коды [16]. Данная деятельность неизбежно сопряжена с механизмами социального сравнения и перманентной корректировкой виртуального образа, что направлено на оптимизацию самоподачи в соответствии с внутренними или внешними эталонами для достижения желаемого социального влияния и расширения аудитории [17]. Следовательно, инструментальный критерий фиксирует не просто наличие знаний и умений, а степень их интегрированности и эффективной операционализации. Он определяет амплитуду и насыщенность виртуальной проекции, выступая ключевым условием для реализации мотивационного потенциала субъекта в виртуальном пространстве. Сформированность внутренней структуры виртуальной личности характеризуется наличием целостной и иерархически организованной системы элементов. К ним относятся когнитивный образ «Я», структура и наполненность аккаунтов, которые образуют не случайный конгломерат, а внутренне согласованную и относительно стабильную конфигурацию. Эта системность

обеспечивает виртуальному «Я» целостность, предсказуемость и способность к адаптивному реагированию на изменения цифровой среды.

Содержательный критерий отражает качественные и количественные параметры самовыражения личности в сети. Он включает в себя коммуникативную активность (интенсивность, разнообразие и направленность социальных взаимодействий) и содержательный объем виртуальной проекции (широту, глубину и детализацию раскрываемой в цифровом пространстве информации о себе). Данный критерий определяет смысловую насыщенность виртуального «Я» и его способность выступать как инструмент социального действия, удовлетворения потребностей и конструирования идентичности. Проведенный анализ позволяет утверждать, что формирование виртуальной личности представляет собой комплексный, системный процесс, являющийся результатом диалектического взаимодействия личности и виртуального пространства. Этот процесс опосредован ключевым психологическим механизмом избирательного отражения и движим динамикой виртуализации, в ходе которой личность активно осваивает новое пространство. В результате возникает эмерджентный феномен (не копия и не сумма характеристик) – виртуальное «Я», которое, интегрируя черты исходной личности и новые качества, порожденные средой, обладает собственной внутренней организацией и функциональной спецификой. Выделение психологических критериев сформированности данного феномена строится на понимании его многокомпонентной природы и основных векторов развития. Исходя из теоретического анализа, к таким интегральным критериям можно отнести:

Динамический критерий: отражает процессуальную природу и степень развития виртуальной личности, проявляясь в поступательном росте уровня виртуализации, фиксирует не статичное состояние, а вектор и интенсивность изменений во взаимодействии личности и виртуального пространства.

Мотивационный критерий: отражает движущие силы и направленность процесса виртуализации, представленные структурным единством универсальных и специфических виртуальных мотивов пользователя.

Инструментальный критерий: определяет операциональную основу бытия в сети, включая уровень инструментальной компетентности и развитость навыков стратегической самопрезентации.

Структурный критерий: характеризует внутреннюю организацию виртуальной личности, а именно целостность, иерархичность и устойчивость взаимосвязей между её элементами (структура и наполненность аккаунтов, образ «Я»).

Содержательный критерий: описывает качественно-количественные аспекты самовыражения, а именно объем и насыщенность раскрываемой информации, а также характер и интенсивность коммуникативной активности в цифровой среде.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 257 респондентов, школьников и студентов Республики Крым в возрасте от 15 до 23 лет (средний возраст 20,06 лет, SD = 1,79). Обработка данных проводилась в SPSS 27.0, Н-критерий Краскала-Уоллиса. Для сбора данных применялись психодиагностические инструменты: «Индекс виртуализации интернет-пользователя социальными

сервисами» (Э.О. Расина, 2023), опросник «Личность в виртуальном пространстве» (А.И. Лучинкина, 2013; 2015) и авторские анкеты для оценки мотивации (Э.О. Расина, 2024), содержательного наполнения виртуальной личности, интернет-активности и инструментальной компетентности пользователей. Данные также дополнялись контент-анализом аккаунтов респондентов для получения данных о содержательном и структурном критерии сформированности виртуальной личности.

Результаты и их обсуждение. Данные, полученные при использовании методики по определению индекса виртуализации и ее компонентов, дают возможность зафиксировать три уровня показателей. К группе респондентов с низким уровнем виртуализации был отнесен незначительный процент интернет-пользователей (4,3%). Подобные результаты подчеркивают всепоглощающее развитие информационных технологий и всеобъемлющее проникновение виртуального пространства во все сферы жизни и деятельности современного человека. Наибольшей по объему выступила вторая группа пользователей, в которой фиксируются показатели среднего уровня выраженности уровня виртуализации личности (58,0%). В группу с высоким уровнем виртуализации был отнесен достаточно значимый объем выборки (37,7%), что также свидетельствует о росте виртуализации общества в современном мире. Полученные результаты позволяют оценить выраженность отдельных компонентов виртуализации и определить их роль в общей картине процесса. Для респондентов с низким уровнем виртуализации характерны в большей степени пограничные значения, стремящиеся к средним показателям. Для группы со средним уровнем виртуализации, в свою очередь, свойственно умеренное проявление всех компонентов и повышенные показатели погруженности и включенности. Данные, собранные при помощи авторской анкеты (А.И. Лучинкина), позволяет оценить уровни активности пользователей в соответствии с ранее выделенными уровнями виртуализации. Полученные с помощью анкеты А.И. Лучинкиной данные выявили закономерную связь между уровнем виртуализации личности и характером онлайн-активности. В группе с низким уровнем виртуализации преобладают ситуативные пользователи (72,7%), тогда как с его ростом доля активных (79,2% в средней группе) и чрезмерно активных пользователей (71,1% в группе с высоким уровнем) значительно увеличивается. Таким образом, установленная динамика не только подтверждает корректность первоначального разделения респондентов, но и указывает на то, что высокий уровень виртуализации личности сопряжен с качественным изменением поведения – переходом от эпизодического к интенсивному, а часто и чрезмерно вовлеченному взаимодействию с виртуальной средой. Это свидетельствует о глубине интеграции виртуального пространства в структуру повседневной активности личности (Таблица 1).

Результаты показывают закономерную смену доминирующих мотивов в зависимости от уровня виртуализации личности. Для пользователей с низким уровнем характерны утилитарные мотивы (защитные, потребительские). При среднем уровне ведущими становятся социально-компенсаторные мотивы (аффилиация, фрустрация). Для высокого уровня виртуализации определяющими оказываются мотивы самореализации и социального позиционирования

(позиционные, социально-актуализационные). Таким образом, с ростом виртуализации происходит эволюция мотивации: от использования сети как инструмента для решения внешних задач к её освоению как среды для социальной интеграции и, наконец, как полноценного пространства для личностной самоактуализации и построения идентичности.

Таблица 1

Распределение показателей по компонентам виртуализации

Критерий оценки	Уровни выраженности		
Динамический критерий			
<i>Уровень виртуализации</i>	Низкий	средний	высокий
<i>Уровень активности</i>	Пассивные (27,3%), ситуативные (72,7%)	Активные (79,2%), ситуативные (20,8%)	чрезмерно активные (71,1%), активные (28,9%)
Мотивационный критерий			
<i>универсальные</i>	высокий уровень: потребительские (36,4%), защитные (63,6%)	высокий уровень: – фрустрационные (67,8%) и аффилиационные (76,5%)	высокий уровень: социально-актуализационные (80,4%), позиционные (89,7%), фрустрационные (58,8%)
<i>специфические</i>	потребительские (мотив обозначенного присутствия 81,8 %, мотив вживания в роль 100%)	потребительские (мотив обозначенного присутствия 52,4 %) и творческие (мотив личного пространства 37,6%, мотив репликации 59,8%, мотив взноса 42,3%)	творческие (мотив личного пространства 77,3%, мотив репликации 62,9%, мотив взноса 85,6%).
Инструментальный критерий			
<i>Уровень развития инструментальных навыков</i>	низкий и средний уровень (39,1 % и 60,9 %)	средний и высокий уровень (65,8% и 34,2%)	высокий уровень (100%)
Структурный критерий			
<i>Уровень стабильности внутренней интеграции виртуальной личности</i>	Низкий уровень: Дезинтегрированная, хаотичная структура	Средний уровень: Частично интегрированная, формирующаяся структура и Высокий уровень: Сложная, интегрированная и стабильная структура	Высокий уровень: Сложная, интегрированная и стабильная структура
Содержательный критерий			
<i>Коммуникативная активность</i>	Низкая	средняя и высокая	Высокая
<i>Содержательный объем</i>	Низкий	средний и высокий	Высокий

Статистический анализ позволил подтвердить зафиксированные тенденции (Таблица 2). Выявлена закономерная эволюция специфических мотивов в зависимости от уровня виртуализации личности. Для пользователей с низким уровнем характерны исключительно потребительские мотивы, такие как пассивное "обозначенное присутствие" и "вживание в роль". При среднем уровне наблюдается переходный этап: выраженность потребительского мотива снижается, а на первый план выходят творческие мотивы "репликации" и "взноса". У группы с высокой виртуализацией творческие мотивы "личного пространства" и "взноса" становятся абсолютно доминирующими. Таким образом, с ростом виртуализации мотивационный профиль пользователя последовательно смещается от пассивного потребления цифровой среды к её активному творческому освоению и преобразованию.

Исследование инструментальной компетентности выявило, что у всех пользователей отсутствуют выраженность базовых навыков, что подтверждает повсеместную вовлечённость в виртуальную среду. Пользователи с низким уровнем виртуализации демонстрируют в основном средние технические умения. С ростом виртуализации навыки усложняются: у средней группы преобладают продвинутый и экспертный уровни, а у группы с высокой виртуализацией – исключительно экспертные компетенции. Таким образом, установлена прямая зависимость: чем глубже виртуализация личности, тем выше её инструментальная компетентность, необходимая для создания сложной виртуальной проекции и управления онлайн-взаимодействием.

Проведенный контент-анализ выявил три четко дифференцированных уровня структурной организации пользовательских аккаунтов. Первая группа демонстрирует низкий, дезинтегрированный уровень с хаотичной структурой контента. Вторая группа находится на среднем, переходном уровне с частично интегрированной и формирующейся структурой. Третья группа обладает высокоуровневой, сложной, интегрированной и стабильной структурой.

Проведенный контент-анализ и анкетирование позволили четко дифференцировать три группы интернет-пользователей по уровню выраженности содержательного критерия сформированности виртуальной личности. Первая группа характеризуется исключительно низкими показателями как коммуникативной активности, так и содержательного объема. Во второй группе наблюдается средний и высокий уровень активности, при этом содержательный объем демонстрирует выраженный сдвиг в сторону высоких значений. Третья группа показывает максимальные, стопроцентные результаты по обоим параметрам. Выявленная прогрессия свидетельствует о прямой взаимосвязи: с ростом уровня виртуализации личности закономерно усложняется ее структура и содержание. Одновременно с этим значительно возрастает коммуникативная активность и интенсивность взаимодействия в цифровой среде.

Проведенное исследование позволяет сформулировать общий вывод о психологических критериях сформированности виртуальной личности (Таблица 2). На основе комплексного анализа выявлено, что виртуальная личность представляет собой целостный, многоуровневый конструкт, степень развития которого

определяется динамическим взаимодействием пяти ключевых критериев. Эти критерии образуют взаимосвязанный континуум, где прогресс по одному из них закономерно сопровождается изменениями по другим, формируя единый процесс трансформации онлайн-присутствия пользователя.

Таблица 2

Результаты статистической обработки данных исследования

	группы 1 и 2 Нэмп	Уровень значимости	группы 1 и 3 Нэмп	Уровень значимости	группы 2 и 3 Нэмп	Уровень значимости
<i>Уровень виртуализации</i>	24,072*	0,00	28,634*	0,00	24,656*	0,05
<i>Уровень активности</i>	29,707*	0,00	31,009*	0,00	28,244*	0,00
<i>Универсальные мотивы</i>	8,763*	0,01	7,842*	0,05	4,593*	0,10
<i>Специфические мотивы</i>	4,310*	0,11	3,042	0,15	9,213*	0,00
<i>Уровень развития инструментальных навыков</i>	21,032*	0,00	32,137*	0,00	14,616*	0,05
<i>Уровень стабильности внутренней интеграции виртуальной личности</i>	9,707*	0,00	31,019*	0,00	8,244*	0,01
<i>Коммуникативная активность</i>	8,763*	0,01	17,842*	0,00	7,533*	0,05
<i>Содержательный объем</i>	4,710*	0,12	13,042*	0,00	10,203*	0,00
<i>Примечания:</i>						
<i>Критерий Краскала-Уоллиса для независимых выборок</i>						
<i>H₀ – Распределение является одинаковым для категорий группа</i>						
<i>* Нулевая гипотеза отклоняется</i>						

Динамический и мотивационный критерии выступают системообразующими, задавая общий вектор развития. Исследование демонстрирует четкую эволюцию: от низкого уровня виртуализации с ситуативной активностью и утилитарными мотивами потребления к среднему уровню с активностью и социально-компенсаторными мотивами, и далее – к высокому уровню с чрезмерной вовлеченностью и доминирующими мотивами самореализации и социального позиционирования. Эта динамика отражает переход от восприятия интернета как инструмента к его освоению как полноценной социальной среды и, наконец, как пространства для творческой самоактуализации и построения идентичности.

Инструментальный и структурный критерии обеспечивают операциональную и организационную основу для этой эволюции. Рост виртуализации прямо коррелирует с повышением инструментальной компетентности – от базовых до экспертных навыков, что является технической предпосылкой для сложной

самопрезентации. Одновременно внутренняя структура виртуальной личности качественно усложняется: от хаотичной и дезинтегрированной она проходит этап формирования и приходит к сложной, интегрированной и стабильной организации, что свидетельствует о кристаллизации целостного виртуального «Я».

Содержательный критерий выступает результирующим, отражая итоговые качественно-количественные изменения. Он наглядно фиксирует, как за ростом уровня виртуализации следует экспоненциальное увеличение как содержательного объема раскрываемой информации, так и интенсивности коммуникативной активности. Таким образом, сформированная виртуальная личность – это не просто набор аккаунтов, а сложный, динамичный, высокоактивный и мотивированный проект, глубоко интегрированный в повседневную жизнь человека и служащий мощным ресурсом для его социального бытия и личностного развития в современном цифровом обществе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о виртуальной личности как о целостном, развивающемся психологическом конструкте, уровень сформированности которого определяется пятью взаимосвязанными критериями. Исследование выявило четкую эволюцию: с ростом виртуализации мотивация пользователя смещается от утилитарного потребления к активной самореализации, а структура цифрового «Я» становится более сложной и интегрированной. Этот процесс напрямую связан с повышением инструментальной компетентности и переходом от ситуативной к постоянной и интенсивной коммуникативной активности. Таким образом, высокий уровень виртуализации отражает глубокую интеграцию онлайн-пространства в личность, где оно становится полноценной сферой для социального позиционирования и самовыражения. Полученные критерии и их динамическая взаимосвязь позволяют надежно диагностировать степень зрелости виртуальной личности как важного элемента социальной идентичности современного человека.

Список литературы

1. Смирнов С.Н. Диалектика отражения и взаимодействия в эволюции материи / С.Н. Смирнов. – М. : Наука, 1974. – 384 с.
2. Мясичев В.Н. Личность и отношения человека // Материалы симпозиума «Проблемы личности». – М., 1970. – С. 63-73
3. Расина Э.О. Индекс виртуализации личности интернет-пользователя социальных сервисов: апробация психометрической методики // СибСкрипт. – 2023. – Т. 25, № 2 (96). – С. 228-239.
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М. : Политиздат, 1975. – 352 с.
5. Афанасьева В.В. Homo virtualis: психологические характеристики // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – 2010. – Т. 10, № 2. – С. 59-64.
6. Becker B. To be in touch or not? Some remarks on communication in virtual environments – Paper presented at the 6th International IFIP-Conference. 1997. – 234 p.
7. Белинская Е.П., Франтова Д.К. Активность в виртуальном взаимодействии как фактор конструирования идентичности пользователями социальных сетей: межпоколенные различия //

- Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2017. №3 (9). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktivnost-v-virtualnom-vzaimodeystvii-kak-faktor-konstruirovaniya-identichnosti-polzovatelyami-sotsialnyh-setey-mezhpokolennyie> (дата обращения: 22.10.2024).
8. Kaplan A.M., Haenlein M. The fairyland of Second Life: About virtual social worlds and how to use them // *Business Horizons*. – 2009. – №52(6). – P. 563-572.
 9. Reid E.M. Cultural formations in text-based virtual realities. A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts – University of Melbourne, 1994. – URL: <http://www.aluluei.com/cult-form.htm> (Accessed: 09.05.2021)
 10. Suler J. Identity management in cyberspace // *Journal of Applied Psychoanalytic Studies*. – 2002. – № 4 (4). – P. 455-459.
 11. Turkle Sh. Alone together. Why we expect more from technology and less from each other – Basic books. A member of the perseus books group, 2011. – 360. P
 12. Пикулёва О.А. Самопрезентация личности в пространстве интернет-коммуникаций // Мир, личность, информация: перспективы междисциплинарных исследований: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 14-15 ноября 2013 г.). – СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена. – 2014. – С. 55-58.
 13. Войскунский А.Е. Поведение в киберпространстве: психологические принципы // *Человек*. – 2016. – № 1. – С. 36-49.
 14. Лучинкина А.И. Психология интернет-социализации личности – Симферополь: ВД «АРИАЛ», 2013. – 200 с.
 15. Hollenbaugh, E. E. Self-Presentation in social media: Review and research opportunities / E. E. Hollenbaugh // *Review of Communication Research*. – 2021. – №9. – С. 80-98.
 16. Hayati, Y., Mai, F. M. B. M., Zulfurhaini, Z. Young adults' behaviour and motivations toward selfie-posting / Y. Hayati, F. M. B. M. Mai, Z. Zulfurhaini // *International Journal of Advanced Scientific Research & Management*. – 2021. – №6(6). – С. 13-26.
 17. Barbovschi, M., Balea, B., Velicu, A. Peer-ing in the online mirror: Romanian adolescents' disclosure and mutual validation in presentations of self on social media [Electronic resource] / M. Barbovschi, B. Balea, A. Velicu, // *Revista Romana de Sociologie*. – 2018. – №29. – P. 269-286. – URL: https://www.researchgate.net/publication/331233363_Peer-ing_in_the_Online_Mirror_Romanian_Adolescents'_Disclosure_and_Mutual_Validation_in_Presentations_of_Self_on_Social_Media (Accessed: 09.05.2021)

**PSYCHOLOGY OF TEENAGERS DIGITAL IDENTITY:
THE PROBLEM OF AUTHENTICITY "SELF"**

Rasina E.O.

*Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol, Russia
E-mail: rasina.evelina@mail.ru*

The pervasive spread of digital technologies is transforming all spheres of life, forcing people to develop new adaptation strategies. The virtual personality is a key element in maintaining a stable connection between the individual and the virtual environment. This article, drawing on an activity-based approach and interaction theory, identifies psychological criteria for the development of a virtual personality, among which the central ones are virtualization, motivational, instrumental, and substantive. The process of virtualization is analyzed as an active exploration of space, where the virtual personality emerges as a selective projection of the real one, determined by the logic of the virtual environment.

The interaction between the individual and the virtual space is a process of mutual influence and change between the two systems. This results in the emergence of a new system – the virtual personality – that combines the features of the original systems and is a projection of the real personality into the virtual environment, emerging through the mechanism of reflection.

The structure of the virtual personality is complex and includes motivational, substantive, and instrumental components. The degree of their expression determines the degree of development of the user's virtual personality. Virtualization plays a key role in this process, serving as the driving force behind the interaction and simultaneously as a criterion for the development of the virtual personality.

Research into the psychological criteria for the development of a virtual personality opens up prospects for an in-depth study of the psychological characteristics of personality development in a virtual environment, as well as for determining the stages and trajectory of its dynamics.

Keywords: virtual personality, internet user, virtualization.

Referenses

1. Smirnov S.N. *Dialectics of Reflection and Interaction in the Evolution of Matter*, 384 p. (Moscow: Nauka, 1974).
2. Myasishchev V.N. Personality and Human Relationships, *Proceedings of the Symposium "Problems of Personality"*, 63 (Moscow, 1970).
3. Rasina E. O. The Personality Virtualization Index of an Internet User of Social Services: Testing a Psychometric Method, *SibScript*, 25, 2 (96), 228 (2023).
4. Leontiev A.N. *Activity. Consciousness. Personality*, 352 p. (Moscow: Politizdat, 1975).
5. Afanasyeva V.V. Homo virtualis: psychological characteristics, *Bulletin of Saratov University. New series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy*, 10, 2, 59 (2010).
6. Becker B. *To be in touch or not? Some remarks on communication in virtual environments*, 234 p. (Paper presented at the 6th International IFIP-Conference. 1997).
7. Belinskaya E.P., Frantova D.K. Activity in virtual interaction as a factor in identity construction by social network users: intergenerational differences, *Bulletin of the Russian State University for the Humanities. Series "Psychology. Pedagogy. Education"*, 3 (9). (2017). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktivnost-v-virtualnom-vzaimodeystvii-kak-faktor-konstruirovaniya-identichnosti-polzovatelyami-sotsialnyh-setey-mezhpokolennye> (date of access: 10.22.2024).
8. Kaplan A.M., Haenlein M. The fairyland of Second Life: About virtual social worlds and how to use them, *Business Horizons*, (2009). 52(6), 563
9. Reid E.M. *Cultural formations in text-based virtual realities. A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts*, (University of Melbourne, 1994). URL: <http://www.aluluei.com/cult-form.htm> (Accessed: 09.05.2021)
10. Suler J. Identity management in cyberspace, *Journal of Applied Psychoanalytic Studies*, 4 (4), 455 (2002).
11. Turkle Sh. *Alone together. Why we expect more from technology and less from each other*, 360. p (Basic books. A member of the perseus books group, 2011).
12. Pikuleva O.A. Self-presentation of personality in the space of internet communications, *World, personality, information: prospects of interdisciplinary research: materials of the All-Russian scientific and practical conf. (St. Petersburg, November 14-15, 2013)*, 55 (St. Petersburg: Herzen State Pedagogical Univ. – 2014).
13. Voyskunsky A.E. Behavior in Cyberspace: Psychological Principles, *Chelovek*, 1, 36 (2016).
14. Luchinkina A.I. *Psychology of Internet Socialization of the Individual*, 200 p. (Simferopol: VD "ARIAL", 2013).

15. Hollenbaugh E. E. Self-Presentation in Social Media: Review and Research Opportunities, *Review of Communication Research*, **9**, 80. (2021).
16. Hayati Y., Mai F. M. B. M., Zulfurhaini Z. Young adults' behavior and motivations toward selfie-posting, *International Journal of Advanced Scientific Research & Management*, **6**(6), 13 (2021).
17. Barbovschi M., Balea B., Velicu A. Peer-ing in the online mirror: Romanian adolescents' disclosure and mutual validation in presentations of self on social media, *Revista Romana de Sociologie*, **29**, 269 (2018).
URL: https://www.researchgate.net/publication/331233363_Peer-ing_in_the_Online_Mirror_Romanian_Adolescents'_Disclosure_and_Mutual_Validation_in_Presentations_of_Self_on_Social_Media
(Accessed: 05/09/2021)